

MODELANDO LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE LOS RIOS DE LA PENINSULA IBERICA USANDO DATOS DE REDES SOCIALES

Comalada, Francesc^{1,2}, Acuña, Vicenç¹, Llorente, Oliu¹, Garcia, Xavier¹

1 Institut Catala de la Recerca de l'Aigua (ICRA - CERCA), Carrer Emili Grahit 101, Girona, 17003, Spain

2 Universidad de Girona, Plaça de Sant Domènec 3, 17004 Girona, Spain

Palabras clave: Servicios Ecosistémicos Culturales, Deep learning, Paisajes fluviales, Redes sociales

Los Servicios Ecosistémicos Culturales (SEC) son esenciales para el bienestar humano, especialmente aquellos proporcionados por los paisajes fluviales. Sin embargo, los SEC siguen estando poco estudiados y a menudo se pasan por alto en las estrategias de conservación de los ríos debido a su naturaleza intangible y a las dificultades asociadas a su evaluación. Los datos procedentes de redes sociales son un recurso útil para valorar el valor cultural de los paisajes a través de publicaciones geolocalizadas. Este estudio emplea Inteligencia Artificial (IA) para identificar y clasificar imágenes de Flickr relacionadas con SEC de paisajes fluviales en seis categorías, y posteriormente modelar los resultados mediante un algoritmo de aprendizaje automático. El marco metodológico se ha aplicado en la Península Ibérica. Para ello, se utilizó una red neuronal convolucional ResNet-152 pre-entrenada con el conjunto de datos "ImageNet" y ajustada con 10.000 imágenes geolocalizadas de Flickr procedentes de diversas regiones de agua dulce, minimizando la autocorrelación espacial. Entrenamos y evaluamos el modelo mediante validación cruzada de 5 pliegues, alcanzando una precisión del 97%. Una validación adicional con imágenes no vistas de la cuenca del Ter (España) y la cuenca del Sorraia (Portugal) resultó en una precisión del 91%, distinguiendo eficazmente entre contenido relacionado y no relacionado con los SEC. El modelo identificó con éxito imágenes que representan la estética del paisaje, actividades recreativas, paisajes culturales y observación de fauna. Para evaluar su aplicabilidad a gran escala, se utilizó el modelo de aprendizaje automático "XGBoost" para explorar qué variables biofísicas se relacionaban más con cada categoría de SEC. La precisión del modelo superó el 80%, lo que sugiere que las áreas protegidas y los espacios azules cotidianos son escenarios clave para los SEC. Nuestros resultados demuestran la eficacia de la IA para cartografiar los SEC en entornos fluviales, ofreciendo alta precisión, escalabilidad y aplicabilidad espaciotemporal. Este enfoque facilita la integración de los SEC en la gestión y planificación de la conservación fluvial al proporcionar información espacial sobre las interacciones entre humanos y naturaleza e identificar los paisajes fluviales más valorados. Además, es adaptable a otras regiones y ampliable para incorporar más categorías de SEC, lo que lo hace aplicable a evaluaciones ecosistémicas a escala global.